

ВІДГУК

DOI: 10.31866/2616-759x.2.2.2019.187294

Валерій Гайдабура

член-кореспондент Національної академії мистецтв України,
доктор мистецтвознавстваВеселовська, Г.І., 2018.
Театр Миколи Садовського (1907–1920).
Київ: Темпора.Veselovska, H.I., 2018.
Teatr Mykoly Sadovskoho (1907–1920)
[Theater of Nicolas Sadovsky (1907–1920)].
Kyiv: Tempora.Веселовська Г. І. *Театр Миколи Садовського
(1907–1920)* : монографія. Київ : Темпора,
2018. 412 с.

205

Книжка Г. І. Веселовської про Київський театр Миколи Садовського зацікавить не тільки людей театрознавчого фаху, але й усіх любителів театрального мистецтва. Порадує як тих, хто цінує заглиблений аналіз театрального процесу, так і тих, для кого будь-яка «театральна тема на папері» провіщає задоволення суто естетичне – задоволення читання та переживання. Робота вражає тим, що дослідниця кинула виклик знаменитій книжці В. С. Василька про театр Миколи Садовського. Точніше – виклик тій безодні часу, яка не заохотила нікого після В. С. Василька заново осмислити тернистий шлях митця напередодні руйнівної революції. Такої роботи потребувала збагачена досвідом свідомість. Тепер є варіант широкоаспектний, деталізований, настояний на багатій практиці українського театру, який відібрав, уточнив і підсумував внесок театру Миколи Садовського та його команди в скарбницю сьогоднішніх досягнень. У цій книжці авторка не зрадила своєму принципу – будь-яку тему обробляти з позицій універсалізму.

У неї грандіозний, логічно вибудований, мов академічний словник, потік інформації, який, навіть коли він слугує як матеріал побіжний чи допоміжний, вражає і яскраво «підсвічує» головне в розповіді. Книжку читаєш, мов захопливий

роман з життя атлантів української сцени, і збагачуєшся розумінням того, що переосмислювати та переписувати варто не тільки історію радянського (тоталітарного) театру, а й театру більш давніх часів. Адже про нього засвоєно думки, не завжди об'єктивно сформовані за більшовицьких часів.

Усім небайдужим до творчо-організаційних здобутків українського театру рекомендуємо ознайомитися з монографією Г. І. Веселовської «Театр Миколи Садовського (1907-1919)».

